

SOCIAL SCIENCES

CONTEMPORARY ETHNIC ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS IN THE LIGHT OF SIMILARITIES AND DIFFERENCES

Kim G.N.

*Doctor of Historical Sciences, Professor,
al-Farabi Kazakh National University*

СОВРЕМЕННОЕ ЭТНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС В РАКУРСЕ СХОДСТВ И РАЗЛИЧИЙ

Ким Г.Н.

*д.и.н., профессор,
Казахский национальный университет им. аль-Фараби*

Abstract

This article provides a comparative analysis of the paradigm and discourse surrounding contemporary ethnic entrepreneurship and ethnic business. The lack of clear distinctions between the concepts of entrepreneurship and business, identified in numerous foreign and Russian-language publications, including academic ones, and discussions about the differences between business and entrepreneurship, prompted this case study. Through a historiographic study of English- and Russian-language academic publications, the articles reveal a range of interrelated aspects, including the diversity of definitions of ethnic entrepreneurship; differences in the characteristics of entrepreneurship and business; the key characteristics and components of ethnic entrepreneurship; and the characteristics of ethnic entrepreneurship among Koreans abroad.

Аннотация

Статья посвящена сравнительному анализу парадигмы и дискурса современного этнического предпринимательства и этнического бизнеса. Отсутствие чётких разграничений в понимании понятий предпринимательства и бизнеса, выявленное во зарубежных и русскоязычных многих публикациях, в том числе академических и дискуссии о различиях бизнеса и предпринимательства стали причинами осуществлённого case study. В результате проведённого историографического исследования англо- и русскоязычных научных публикаций в статьях раскрывается совокупность таких взаимосвязанных аспектов как: многообразие определений этнического предпринимательства; различия в характеристиках предпринимательства и бизнеса; основные признаки и компоненты этнического предпринимательства и особенности этнического предпринимательства зарубежных корейцев.

Keywords: immigration, diaspora, ethnic networks, entrepreneurship, business, similarities, differences

Ключевые слова: иммиграция, диаспора, этнические сети, предпринимательство, бизнес, сходства, различия

Введение

Рубеж XX и XXI веков ознаменован сложными процессами бурным ростом предпринимательства, так как именно в этот период в постсоветских государствах (включая Россию и страны Центральной Азии), а также в бывших странах-сателлитах Советского Союза в Восточной Европе, Азии и Африке сформировались политические и правовые основания для рыночных отношений, ключевым элементом которых стало предпринимательство. Этот феномен стал объектом исследования многих учёных: экономистов, социологов, этнографов и историков. В последние десятилетия проявился растущий интерес к этническому предпринимательству, связанному, прежде всего, с трансграничными миграциями, охватившими миллионы людей и многие десятки стран мира. На пороге смены веков и миллениума азиатский континент превратился не только в арену ведущих игроков мировой экономики: Китая, Японии, Южной Кореи и других азиатских «драконов», но и транснационального обмена трудовыми ресурсами. При этом, некоторые страны, которые в недавнем прошлом относились к донорам рабочей силы, стали активными и быстро растущими реципиентами иностранных рабочих. К

примеру, из Южной Кореи, в 1970-80-х года сотни тысяч человек мигрировали в другие страны в поисках новых возможностей, с целью достижения успеха в бизнесе и обеспечения лучшей жизни для своих детей. Теперь Южная Корея сама стала принимать сотни тысяч трудовых иммигрантов из стран Юго-Восточной Азии, Китая, Монголии, России и стран Центральной Азии, которые восполнили дефицит рабочих рук и стали заниматься 3D job – difficult, dirty, dangerous, то есть трудным, грязным и опасным трудом.

В постсоветских государствах Центральной Азии, вступивших на путь укрепления своего национального суверенитета на основе титульных наций, этнические меньшинства оказались перед дилеммой редуцированной конкуренции в секторе государственной экономики и крупном бизнесе или поиска своих ниш в сфере предпринимательства. Некоторым представителям этнических меньшинств (не титульных наций) удалось, в силу ряда обстоятельств, достичь вершин бизнес-Олимпа, однако большинство предпринимателей из этой среды сумели занять ниши преимущественно в малом бизнесе. В среднем звене бизнеса их доля значительно ниже.

Сходства и различия в современном предпринимательстве

Что такое предпринимательство и чем оно отличается от бизнеса? Предпринимательство – сложное понятие, определение которого во многом зависит от фокуса проводимого исследования, поэтому, чтобы понять его понятийную суть, следует перечислить его характерные черты. Исследователи отмечают, что к таковым относятся: инновации, креативность, обращение к нереализованным возможностям, лидерство, инициативность, нацеленность на получение прибыли, оперативность в принятии решений, готовность к риску и принятию ответственности со стороны главного действующего лица – предпринимателя. Успешное предпринимательство перерастает в бизнес, а неудавшееся сменяется новой предпринимательской попыткой.

Во многих публикациях, в том числе академических, чётких разграничений в понимании понятий предпринимательства и бизнеса. В русском языке слова «предпринимательство» и «бизнес» имеют более высокую степень синонимичности, чем в английском языке. Если обратиться к этимологии слов, то на английском «business» означает дело, предприятие, деятельность для получения прибыли. Слово «entrepreneurship» происходит от глагола в старофранцузском «entreprendre», что означает «предпринимать». Предпринимательство означает деятельность по созданию нового легального вида бизнеса. Под бизнесом понимается организованная, институализированная, стабильная экономическая деятельность, направленная на получение дохода, масштабирование производства, оказание услуг и удовлетворение потребительского спроса. Предпринимательство – деятельность по поиску новых идей и созданию нового вида бизнеса. Ключевая роль принадлежит предпринимателю,

для которого свойственны лидерские качества, инициативность, готовность идти на риск, умение оперативно находить эффективные решения. Бизнес – это про извлечение прибыли, а предпринимательство – это креативность в создании нового вида бизнеса. Таким образом, любой предприниматель в случае успешной реализации идеи может стать бизнесменом, но не каждый бизнесмен является успешным предпринимателем.

Понятие «предприниматель» (entrepreneur) впервые использовал вначале 18-ого века Ричард Кантильон – один из основателей современной экономической теории. Этим словом он назвал человека с неопределёнными доходами, который приобретает товары по одной цене, а продаёт их по другой. Р. Кантильон, которого называют французским экономистом, родился ирландцем, успешно занимался коммерцией в Лондоне, а затем стал известным банкиром во Франции. В 1755 году через 20 лет после его смерти во Франции был опубликован главный труд «Опыт о природе коммерции: общие опросы», прославивший его как учёного-экономиста. (1). Безусловно, что в 18-веке не существовало бизнеса в современном понимании, не было собирательного понятия «бизнесмен», а были купцы, торговцы, банкиры, фабриканты и заводчики, однако такие слова как делец, а чуть позже – предприниматель использовались на европейском континенте в обиходной речи.

Дискуссии о различиях бизнеса и предпринимательства привели к мысли о составлении таблицы, в которой наглядно приводятся результаты сравнительного анализа различий между ними по таким основным параметрам как: цели, функций руководителя предприятия; организационной структуре, креативности компании; оперативности и гибкости принятия решения и роста производства или денежных оборотов.

Таблица 1.

Различия в характеристиках предпринимательства и бизнеса

Критерии	Бизнес	Предпринимательство
Дефиниция	Коммерческая, производственная или сервисная деятельность, направленная на получение прибыли	Генерация инновационной бизнес-идеи с целью запуска коммерческой, производственной, сервисной деятельности
Цель	Получение устойчивой и растущей прибыли путём предоставления товаров или услуг потребителям	Удовлетворение запросов потребителей, внедрение инноваций, трансформация предпринимательства в бизнес
Роль руководителя	Глава компании - первый руководитель, один из топ-менеджеров	Предприниматель - ключевая фигура
Организационная структура	Структурированный хозяйствующий субъект со штатным расписанием	Формирующийся штат менеджеров и сотрудников
Риск	Минимизированный опытом деятельности риск, страхование бизнеса	Высокая степень риска, готовность к провалу бизнес-идеи и запуска нового старта
Креативность	Стабильность в развитии и рост прибыли, не обязательно связанные с радикальными инновациями	Предпринимательство основано на креативности, на генерации нетривиальной бизнес-идеи
Оперативность и гибкость	Бизнес может продолжаться инерционно, опираясь на устоявшиеся системы и процессы	Предпринимательство требует оперативного принятия решения, тактической гибкости, готовности к резким переменам
Рост	Долгосрочное планирование роста показателей бизнеса и увеличение прибыли	Краткосрочные эксперименты с ожидаемыми (предполагаемыми) максимальными результатами

Составлено автором: Ким Г.Н., 2025

Предприниматели сосредоточены на преодолении проблем, создании новых предприятий, личной ответственности, инициативы, принятии быстрых решений и ожидают признания достигнутых успехов. Ими движут не только экономические, но и психологические мотивы, такие как стремление к инновациям и созданию новых продуктов. Предприниматели обладают многими теми же чертами характера, что и бизнесмены, руководители предприятий и компаний. Дэвид Макклелланд, выдающийся американский психолог, получивший широкую известность благодаря своим трудам о факторах, побуждающих людей к успеху, утверждает, что «предпринимателя в первую очередь мотивирует непреодолимая потребность в достижениях, и у него есть сильное стремление к созиданию». (2) Предприниматель постоянно придумывает something new-something better, то есть – что-то новое, что-то лучшее.

Понятия «предпринимательство» и «бизнес» (в особенности, когда речь идёт о малом и среднем бизнесе - МСБ) часто используются как синонимы, и в экономической литературе выделяются их об-

щие черты. Ряд учёных инкорпорируют предпринимательство в качестве составной части в бизнес; к примеру, И. Гапархоев считает, что предпринимательство является структурным элементом бизнеса, базирующимся на активных начинаниях, сопряжённых с риском, и нацеленных на удовлетворение потребностей в продуктах труда. (3, с. 66-69) Другие исследователи придерживаются мнения, что предпринимательство - это особая начальная стадия развития бизнеса. Третья группа экспертов предлагает рассматривать предпринимательство как особую форму бизнеса, характеризующуюся инновационностью, креативностью инициативностью и готовностью к риску, что отличает его от более общего понятия бизнеса.

В изображённой графеме предпринимательство и бизнес условно изображены в виде двух пересекающихся окружностей, в общем секторе которых обозначены схожие черты. Хотя в ней схематически не обозначено развитие предпринимательства в бизнес, но такая перспектива предполагается автором.

Рис. 1. Сходство между бизнесом и предпринимательством

Составлено автором: Ким Г.Н., 2025

Многообразие определений этнического предпринимательства

Основные теоретические концепции этнического предпринимательства иммигрантов получили научную разработку во второй половине XX века. Пионеры нового исследовательского направления, такие как А. Уолдинггер и Р. Уорд считают, что этническое предпринимательство проявляется в деловой активности, осуществляемой этнической группой с использованием ресурсов своего сообщества (финансовая поддержка, клиентура, потребительский спрос в рамках имеющихся возможностей в

стране проживания (рыночные условия) и групповых ресурсов (социальный капитал, финансовая поддержка и этнические сети), что влияет на этническое предпринимательство. Согласно определению, предложенному Р. Уолдинггером и соавторами, этническое предпринимательство представляет собой «совокупность связей и закономерностей взаимодействия между людьми, имеющими общее национальное происхождение или миграционный опыт». (4, p. 106–30).

В числе первых учёных России, приступивших к разработке нового направления экономической и социологической науки, был В.В. Радаев, который

отметил, что этническое предпринимательство означает специфический способ организации и ведения бизнеса этнических меньшинств в инациональной для них среде. По мнению Радаева, этническое предпринимательство занимает в торговле, производстве и оказании услуг четыре основные ниши:

1. Продажа и производство этнических потребительских товаров для нужд их собственных этнических общин;

2. Завоз товаров из региона (страны) происхождения, исторической родины для реализации иноэтническим потребителям на местном рынке;

3. Удовлетворение разного рода услуг местным потребителям;

4. Заполнение неустойчивых рынков, занятие непрестижными для коренных жителей видами деятельности. (5, с. 79–87)

Российский социолог А.А. Сусоколов определяет этническое предпринимательство как «концентрацию постоянного или временного населения, представляющего в данном регионе этническое меньшинство, в отдельных отраслях хозяйства». Им выделены существенные признаки этнического предпринимательства, в том числе: 1. Этническое предпринимательство — это деятельность, которая связана с сознательным выбором занятий, базирующихся на внутриэтнических социальных сетях. 2. Как правило, этническое предпринимательство можно отнести к частному предпринимательству. 3. Этническое предпринимательство не представляет собой монополизацию какого-либо сегмента рынка представителями одного этноса. 4. Этническое предпринимательство, как правило, опирается на поддержку местных властей. 5. Этническое предпринимательство связано с сокрытием реальных доходов, т. е. с теневой сферой экономики. 6. Взаимоотношения внутри союзов, занимающихся этническим предпринимательством, обычно строятся на общности культуры и моделей поведения. 7. Внутри этнических союзов в случае необходимости включаются механизмы взаимной финансовой поддержки. 8. Этническое предпринимательство распространено в тех экономических нишах, которые слабо развиты и не представляют приоритетного интереса для титульного населения. (6)

Социолог А. Снисаренко также рассматривает этническое предпринимательство как «специфический способ организации и ведения бизнеса этнических меньшинств в инациональной для них среде». (7, с. 139). Экономисты Рунова Н. Ю. и Сагинова О.А. предлагают следующее определение: «Этническое предпринимательство - это совокупность связей и закономерностей экономического взаимодействия между людьми, имеющими общее национальное происхождение или миграционный опыт». (8, с. 664-670). Этническое предпринимательство, по мнению С. В. Рязанцева, неразрывно связано с этническими миграциями как формой социально-экономической адаптации мигрантов, которые, попав в иную среду, мобилизуют свои внутренние ресурсы и, пытаясь выжить, открывают собственное дело. (9, с. 73–86). Мишук С.Н. считает, что этническое предпринимательство

— это набор связей и закономерностей взаимодействия людей, разделяющих общее национальное происхождение или опыт миграции. По её мнению, этническое предпринимательство может рассматриваться в широком смысле как ведение предпринимательской деятельности резидентами или нерезидентами страны, имеющими опыт миграции. В узком смысле предпринимательская деятельность будет носить элемент этничности, если сам организатор бизнеса является мигрантом (или потомком мигрантов), привлекает в качестве рабочей силы иммигрантов и основная доля производимых им товаров и услуг ориентирована на представителей отдельной этнической группы. (10). А.В. Лайша, кандидат философских наук, дал следующее определение: этническое предпринимательство является одним из наиболее эффективных способов адаптации национальных меньшинств в чуждой этнокультурной среде, поскольку способствует повышению социального статуса и достатка мигрантов, занимающихся бизнесом; помогает представителям этнических диаспор установить прочные связи с органами власти, местным бизнесом, правоохранительными структурами; создаёт рабочие места для земляков и соплеменников, тем самым содействуя их адаптации в принимающем социуме. (11, с.12). Тагиров Р. Ю., следуя другим авторам, вместо определения понятия выделил ключевые слова и охарактеризовал наиболее значимые, на его взгляд, признаки, дающие в совокупности представление об этническом предпринимательстве. Первое ключевое слово – диаспора (землячество). Второй признак - малый размер дела; третий - склонность к торгово-посреднической деятельности; четвёртый - прямая или опосредованная связь предпринимательства с сельским хозяйством; пятый - семейно-клановый характер; шестой – влияние традиций и религиозного фактора; седьмой - наличие сильной мотивации к предпринимательской деятельности и восьмой - хорошее взаимодействие с местным населением. В конечном счёте, Тагиров считает, что предпринимательство следует рассматривать, прежде всего, как систему социально-экономических отношений и институт, при этом особо подчёркивает приверженность этнических предпринимателей к торгово-посреднической деятельности. (12, с. 27-53)

Все многообразие определений подтверждает, что этническое предпринимательство означает хозяйственную деятельность, как новых иммигрантов, так и представителей этнических меньшинств, проживающих в стране длительное время.

Чанганти и Грин сравнили определения, данные Уолдингером и другие. и Министерством торговли США, согласно которым иностранные предприниматели могут быть определены как «предприниматели-иммигранты», «этнические предприниматели» и «предприниматели из числа меньшинств». К предпринимателям-иммигрантам относятся люди, которые начинают свой собственный бизнес сразу после приезда, используя свои индивидуальные связи с бывшими иммигрантами и не иммигрантами, имеющими общее происхождение. (13, с.59–75). Этнические предприниматели создают «набор связей и регулярных моделей взаимо-

действия между людьми, имеющими общее национальное происхождение или миграционный опыт». (14, с. 111-135) Министерство торговли США определяет иностранных владельцев бизнеса как «предпринимателей из числа меньшинств», которые не принадлежат к большинству населения. (15).

В последние десятилетия стали популярными новые подходы и темы исследований предпринимательства. Учитывая невиданные прежде темп и рост числа трансграничных мигрантов из южного в северное полушарие и возникшие острые социальные и экономические проблемы, исследователи обратили пристальное внимание на транснациональное предпринимательство. Предпринимателями-мигранты, занимая интермедиальное положение между страной-донором и страной-реципиентом используют этнические сети, обеспечивающие доступ к капиталу, информации, рынкам сбыта, ведут сделки в двух или более странах одновременно.

В современный период исчезает прежняя гендерная диспропорция среди иммигрантов, поэтому тема роли женщин в этническом предпринимательстве стала одной из важных направлений в социологии, гендерных и миграционных исследованиях. Учёные анализируют множество вопросов, в том числе: корреляция этнической и гендерной принадлежности в этническом бизнесе; маргинализация женского предпринимательства; роль женщин в семейном бизнесе; гендерные мотивы в формальных и неформальных формах предпринимательства; барьеры и проблемы женщин-предпринимателей. Кроме гендерной, важна возрастная составляющая в этническом предпринимательстве.

Поколенческие различия наглядно видны в виртуальном (онлайн) предпринимательстве, где доминирует молодёжные когорты, обладающие навыками информационных технологий, смартфонизированные и активно использующие множество приложений, готовые к рискам и экспериментам в зарождающемся и стремительно растущем рынке услуг.

Расширение парадигмы и дискурса актуальной темы научных исследований закономерно приводит к появлению энциклопедических трудов и специальных справочных изданий. Под редакцией профессора Лео-Пол Дана вышел «Справочник исследований предпринимательства этнических меньшинств». (16). Энциклопедическое издание, подготовленное международной группой учёных, состоит из восьми частей и 49 глав, общим объёмом 835 страниц. В этом фундаментальном междисциплинарном труде рассматриваются вопросы, связанные с иммиграцией и предпринимательством этнических меньшинств с середины двадцатого века

до начала текущего столетия. Международные авторы на примере множества этнических меньшинств, доказывают, что их предпринимательство существенно влияет на национальные экономики. Они внесли существенный вклад в анализе факторов, способствующих успешному предпринимательству и путей минимизации негативных последствий, с которыми сталкиваются успешные предприниматели из миноритарной этнической среды.

В Казахстане тема этнического предпринимательства стала привлекать внимание молодых учёных, которые пытаются найти свой фокус научных исследований. Имашева Ж.А и Абдирайымова Г.С. опубликовали статью о концептуализации понятия этническое предпринимательство как объекта социологического анализа. Авторы на основе анализа зарубежной историографии пришли к выводу, что этническое предпринимательство стало важным аспектом современной городской жизни и выполняет ключевую экономическую и социальную роль для этнических сообществ. (17, с. 85–93).

Группа российских и казахстанских авторов: С.Г. Симонов, О.В. Ямова, М.А. Хаматханова и З.А. Арынова считают, что по базовым критериям этническое предпринимательство, как правило, относится к средним и малым формам хозяйствования и занимает значительную долю региональных потребительских рынков. При этом каждая этническая общность обладает своей рыночной нишей. (18, с. 163-171). Этническое предпринимательство - неотъемлемая часть любой миграции, что наиболее очевидно в Соединённых Штатах, где в малом бизнесе преобладают выходцы из других стран. Америке (США) образно называют планетой иммигрантов, так как в ней самый высокий в мире показатель числа иммигрантов. В 2023 году в США проживало более 47,8 миллионов иммигрантов, что составляет около 14,3% населения. Поэтому закономерно, что именно в этой стране зародилось и получило развитие этническое предпринимательство. Ранняя и ставшая известной теория предполагает, что этническое предпринимательство стало очевидной реакцией на ограниченные возможности иммигрантов на рынке труда, выходящие за пределы 3D jobs, что во многих случаях остаётся актуальным и в наши дни. Европа, напротив, оставалась этнически однородной вплоть до Второй мировой войны, когда быстро растущим промышленным предприятиям потребовалось увеличение трудовых ресурсов. Сначала иммигранты приезжали как временные рабочие, выполнявшие низкоквалифицированную работу, не требовавшую никаких навыков и которую могли исполнять любые приезжие иностранцы.

Составлено автором: Ким Г.Н., 2025

В исследованиях по этническому предпринимательству довольно часто ставится знак равенства с этническим бизнесом, однако эти взаимосвязанные понятия не тождественные. Этническое предпринимательство - это более широкое понятие, которое охватывает всю деятельность представителей определённой этнической группы, направленную на создание и развитие бизнеса. Оно включает в себя все основные признаки присущие предпринимательству. В свою очередь, этнический бизнес можно определить, как предприятия и компании, принадлежащие этническим иммигрантам или диаспорантам.

Один из самых признанных научных экспертов этно-предпринимательства в США Иван Лайт одним из первых выдвинул концепцию «этнической экономики», утверждая, что этнические предприниматели используют внутренние связи и доверительные отношения внутри этнической группы для экономического роста. (19, с. 195–216). Он написал сам и опубликовал в соавторстве десятки статей и глав в монографиях об предпринимательстве избранных

для исследования этнических иммигрантов, раскрыл многие этнические аспекты деловой активности. (20, 21.)

Роджер Уолдингер сам и совместно с коллегами рассматривает этническую экономику как систему, обеспечивающую занятость как в формальном, так и в неформальном секторах. Указанные исследователи приходят к одинаковому выводу о том, что этнический бизнес действует на микроуровне - конкретных предприятий: магазинов, кафе, мастерских, мелких торговых и сервисных фирм. В то время как этническая экономика охватывает более широкие макроэкономические и социальные процессы, включая рынок труда, профессиональную занятость, внутренние и трансграничные миграционные потоки и так далее. (22, с. 111-135).

Известные учёные, такие как Портес и Жоу считают, что этнический бизнес является важной составляющей этнической экономики, включающей в себя не только малый и средний бизнес, но и особенности трудовой занятости, миграционные потоки рабочей силы, неформальные формы экономической активности внутри этнических общин в

виде кассы взаимопомощи, теневых рынков, семейных предприятиями. Портес и Жоу указали, что этническая экономика не просто ниша, а динамичная система с потенциалом для роста и интеграции в общенациональную экономику. (23, с. 491–522).

Концепции этнической экономики исходят главным образом из утверждения, что иммигранты, принадлежащие к меньшинству в принимающей стране, сталкиваются с особой ситуацией, которая, с одной стороны, является неблагоприятной (как и положение любого меньшинства). С другой стороны, иммигранты обладают дополнительными ресурсами, которые принято называть «этническими». По мнению Лайта и Розенштейна, этнические ресурсы - это ресурсы, основанные на идентификации человека с этнической общностью. (21).

«Этнические» ресурсы не только позволяют иммигрантам обустроиться в новой стране, но и определяют их экономические стратегии. Это явление определяется как «этническая экономика». Экономика является этнической, потому что ее трудовые ресурсы состоят из коэтников (соплеменников) из общей исторической родины или страны-донора эмигрантов. Лайт и Карагеоргис утверждают, что люди, как представители этнического меньшинства, имеют возможность объединяться на основе общей этнической принадлежности и заниматься совместной предпринимательской деятельностью. Это также подразумевает, что они доверяют друг другу только потому, что принадлежат к одной и той же этнической группе. Доверие, основанное на общей этнической идентичности, играет ключевую роль. Оно позволяет создавать так называемые «этнические» социальные (или экономические) сети. Благодаря этому доверию облегчается обмен информацией внутри таких сетей. Кроме того, оно способствует снижению вероятных транзакционных издержек, возникающих из-за недоверия, примером чему может служить уменьшение необходимости в посредниках, выступающих гарантами в бизнесе. (20).

Научные понятия и обиходные словосочетания «этническая экономика», «этнический бизнес» и «этническое предпринимательство» имеют в своей основе категорию этничности, которая играет ключевую роль в определении их содержания и границ. То есть основным объединяющим фактором участников предпринимательской деятельности выступает именно их этническая принадлежность. Она является детерминирующим фактором, влияющим на доступ к ресурсам; способы и формы предпринимательской активности; формирование этнических сетей; методы мобилизации стартового капитала и модели поведения. Однако этничность в контексте предпринимательства проявляет динамичность, так как по ходу могут происходить изменения в идентичности и ослабление этнических связей по мере укрупнения бизнеса, для которого необходим рост числа потребителей и клиентов не зависимо от этнической принадлежности.

Этнокультурные факторы оказывают влияние

на решение начать собственное предпринимательство, масштабировать или свернуть его. Сторонники культурологического подхода считают, что этнические иммигранты обладают культурно обусловленными особенностями, приводящими в конечном итоге к самозанятости. (24, с. 238:260). Другой подход, основанный на структурализме, предполагает, что внешние факторы в принимающей среде, такие как дискриминация или барьеры на рынке труда из-за недостатка образования и языка, толкают иностранцев к самозанятости. Некоторые исследователи пытаются объединить эти две точки зрения и утверждают, что для понимания сложного явления необходим дифференцированный подход. На современном этапе произошёл отход от стереотипного и лапидарного представления об этническом предпринимательстве как об овощном магазинчике на углу с хозяином-иммигрантом в сторону более диверсифицированных секторов этнического бизнеса экономики. По мнению экспертов, в этнической экономике мелкое предпринимательство в иммигрантской среде будет продолжать возникать, сохраняться и развиваться как возможность жизнеобеспечения в принимающей стране. Однако в процессе диаспоризации иммигрантов этническое предпринимательство будет перестать в мелкий и средний этнический бизнес с расширенным за пределы земляческого сообщества кругом потребителей товаров и услуг. Этнический бизнес малых и средних размеров охватывает торговлю товарами с расширенной добавочной стоимостью (бытовая электротехника, электроника, брендовая косметика и т.д.), организация досуга и отдыха, агентства недвижимости и др.

Этническое предпринимательство среди зарубежных корейцев

В статье предлагается авторское синтезированное определение «этнического предпринимательства» как экономической деятельности предпринимателей-иммигрантов, использующих этническую сеть землячества, ресурсы и потребительский рынок коэтников и связь с исторической родиной или страной-происхождения. (25, с. 74-81). Экстраполируя эту дефиницию в диаспорные исследования, доказываемся зарождение и существование «этнического предпринимательства» среди корейцев в Советском Союзе, современных странах Центральной Азии и за ее пределами, где проживают численно значимые общины коре сарам – русскоязычных корейцев. Новизна исследовательского труда заключается в исследовании феномена «этнического предпринимательства» не в иммигрантской, а диаспорной среде, зародившегося в условиях директивной, плановой социалистической экономики, в которой исключалась частная собственность, частный капитал, «нетрудовые доходы», наёмный труд и так далее.

Этническое предпринимательство как специфический способ организации и ведения бизнеса иммигрантскими этническими сообществами в стране-реципиенте, прежде всего в США рассмат-

ривалось в научных трудах ряда американских учёных. Несмотря на разницу анализируемых аспектов предпринимательства и этнических групп, всех исследователей объединяет недавнее трансграничное иммигрантское происхождение предпринимателей. В этой связи следует отметить, что механизмы становления и развития этнического предпринимательства в Советском Союзе отличались от таковых в США и других западных странах. Поэтому западные концепции связей этничности и предпринимательства следует экстраполировать в советские реалии только путём критического анализа и верификации заимствованных идей.

По понятным причинам наиболее исследованными среди зарубежных корейцев оказались корейские иммигранты в США. Особенности формирования этнической сети предпринимательства среди американских корейцев исследовались такими учёными как: Ким Хён Чана, Эн Хо Ли, Ким Ильсу, Квак Тэ Хва, Мин Пён Гап, Ю Ёй Ён, Пак Кё Ён, Юн Ин Чжин (26, 27, 28, 29, 30, 31) и многие другие.

Виды предпринимательской активности корейских резидентов в Японии получили разработку в научных трудах Абэ Кадзухиро, Митчелла Ричарда Х., Сони Рян, Вайнера Майкла, Фукуока Ясунори, Рэндса Дэвида, Ли Джона (32, 33, 34, 35, 36, 37, 38) и других.

Появились научные исследования об иммигрантском предпринимательстве корейцев в Канаде (39, с. 39:61), Австралии (40, с. 80:86), Новой Зеландии (41, с. 94:109), странах Европы (42), Южной Америки (43, с. 373:392) и Юго-Восточной Азии. (44, с. 321:364), России и странах Центральной Азии (45).

Этническое предпринимательство корейских иммигрантов имеет общие черты, так как речь идёт о людях, живущих в разных странах и регионах мира в первом поколении, поэтому схожих по своему менталитету и социокультурному облику. Прежде всего иммигранты первого поколения полагаются прежде всего на семью и поэтому предпринимательство носит семейный характер. Как правило, семейные пары торгуют или оказывают услуги, а дети подросткового возраста помогают родителям. Предпринимательское дело и мелкий бизнес передаётся по наследству и часто несколько

поколений одной семьи трудятся в одном деле. Предприниматели-иммигранты ориентируются на клиентов-соплеменников и этнические ниши. На начальном этапе иммиграции корейские предприниматели часто обслуживают своих соотечественников и другие азиатские диаспоры, в сфере питания (кафе, закусочные и рестораны), торговли (магазина, мини-маркеты) и оказания услуг на родном языке: парикмахерские, массажные салоны, лечебные кабинеты и т.д. Позже, когда иммигранты усваивают язык среды обитания и адаптируются к условиям местного рынка они меняют ассортимент, подстраиваются под вкусы и предпочтения местного населения. Этническое предпринимательство иммигрантов следует рассматривать не только как способ выживания, но и как путь к социальной мобильности, укреплению положения семьи в принимающем обществе, обеспечение качественного образования детей, что станет залогом достижения успехов.

Диаспорное предпринимательство диаспоры, как отмечается в новейших исследованиях, представляет собой многослойную, институционально оформленную и системно ориентированную экономическую деятельность. Оно базируется на длительном, многопоколенном опыте диспорантов, являющихся гражданами страны проживания, ставшей для них реальной родиной. Диаспорное предпринимательство использует этнические, национальные и транснациональные сети и медиаторские возможности. Для диаспорного предпринимательства характерна диверсифицированная структура, в которую входят на современном этапе финтех, информационные технологии, инвестиционные проекты сервисы B2B, агробизнес, выход на международные рынки, партнёрство с этнической родиной. В отличие от стратегии иммигрантского предпринимательства, ориентированного на выживание и этническую нишу, использование иммигрантской сети клиентов и партнёров, диаспоральные стратегии предпринимательства направлены на долгосрочное планирование, создание многоуровневых экономических экосистем, использование диаспорной сети как дополнительного, а не ключевого ресурса. Диаспорное предпринимательство имеет тенденцию трансформации в бизнес, преимущественно малого и среднего уровня.

Этническое предпринимательство зарубежных корейцев в сравнении

Регион	Основные виды бизнеса	Особенности взаимодействия с рынком	Роль общины и семьи	Примеры
Северная Америка (США, Канада)	Магазины, салоны красоты, рестораны, химчистки	Быстрая адаптация, агрессивное освоение локальных рынков	Сильная роль семьи, активное участие корейских церквей, кредитные сообщества	Лос-Анжелес, Нью-Йорк, корейтауны, успехи в нишах этнического предпринимательства
Европа (Германия, Франция, Великобритания)	Рестораны, косметические салоны, магазины, торговля	Медленный выход на широкий рынок, приверженность к этническим нишам	Семейный бизнес, сильная роль земляческих и религиозных объединений	Корейские кварталы в Париже, Берлине, Лондоне
Азия (Китай, Япония, Вьетнам)	Производство, рестораны, торговля, салоны красоты	Быстрая интеграция в местную экономику	Семейное предпринимательство, высокая конкуренция с другими азиатскими этносами	Яньбянь-Корейский автономный округ. Бизнес-сети корейских организаций «Миндан» и «Чхочонрён». Туризм для корейцев во Вьетнаме
Центральная Азия (Казахстан, Узбекистан)	Сельское хозяйство, розничная торговля, салоны, услуги	Высокий уровень доверия в социуме, активный выход на межэтнический рынок	Экономическая опора на семью, поддержка корейских организаций	Корейские колхозы. Кобонджи. Корейские рынки в Ташкенте. Успехи корейцев в крупном бизнесе Казахстана
Южная Америка (Бразилия, Аргентина, Перу)	Торговля, текстиль, рестораны, косметика	Ниши на рынках, приверженность обычаям и традициям, сохранение корейской культуры	Семейная модель, активное участие в корейских ассоциациях	Корейский квартал в Сан-Паулу, развивающийся рынок корейской косметологии
Австралия и Новая Зеландия	Маникюрные салоны, рестораны, мини-маркеты, бытовые услуги	Быстрая ориентация на местный спрос, стремление выйти за пределы этнических ниш	Семейный бизнес, поддержка через церковные и культурные объединения	Значительная доля корейского сегмента на рынке косметологических услуг, косметики; корейские рестораны в Сиднее и Мельбурне

Составлено автором: Ким Г.Н., 2025

Заключение

Этническое предпринимательство несмотря на научную и прикладную актуальность и значимость остаётся, как и прежде в зоне исследовательских белых пятен. Западные учёные, исходя из теоретических и прагматических целей, изучили множество примеров бизнеса иммигрантов, построенного на использовании этнических сетей. Однако многие методологические принципы анализа и теоретические конструкции, использованные зарубежными авторами, не вписываются в матрицу действительности этнических диаспор, которые существенным образом отличаются от иммигрантских этнических сообществ. Отличие от иммигрантов, не уверенных останутся ли они в принимающей стране (host country), сохранивших гражданство страны происхождения и слабо аккультурированных в мейн-стриме (mainstream), диаспоранты (представители

диаспоры) признают страну проживания своей реальной родиной, гражданами которой они являются и глубоко интегрированы в среде проживания. У диаспорантов в отличие от иммигрантов сформированная множественная идентичность: гражданская, этническая и диаспорная, которая отличает их от коэтников исторической родины и в других странах.

Этническое предпринимательство диаспоры или диаспорное предпринимательство возникло и развивалось под влиянием внешних и внутренних факторов. К внешним детерминантам отнесены правовые основы предпринимательской деятельности; состояние национальной экономики; конкурентная иноэтническая среда; характер отношений реальной родины с исторической родиной. Внутренние предпосылки заключаются в активности диаспоры по созданию своих этнических сетей,

менталитете диаспоры, социально-экономическом статусе (имидже) диаспоры, предрасположенности к определённым видам деятельности и так далее.

Сравнительный анализ западных и постсоветских традиций изучения этнического предпринимательства позволил верифицировать ключевые понятия; определиться с основными теоретическими концепциями, методологическими принципами исследования. Исследование строилось на силлогизме разности предпринимательства и бизнеса, что несмотря на общность цели и основных задач этих двух видов экономической деятельности, между ними не может быть знака равенства. Второй силлогизм заключается в том, что предпринимательство и этническое предпринимательство имеют как сходства, так и существенные различия.

Список источников

1. Кантильон Р. Опыт о природе коммерции. Общие вопросы. 2024, М.: Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара. – Электронный ресурс: <https://www.litres.ru/book/richard-kantilon/opyt-o-prirode-kommercii-obschie-voprosy-70264456/?ysclid=mi48ldq881191556617>. Дата доступа: 11.10.2025.
2. Макклелланд Д. Мотивация человека. 1987. 1214 с. Дата выхода на Литрес: 22 мая 2025. Электронный ресурс: <https://www.litres.ru/book/devid-makklceland/motivaciya-cheloveka-71993890/?ysclid=mi498vgvxxr893014727>. Дата доступа: 16.07. 2025
3. Гапархов И. С. Феномен предпринимательства в экономической литературе // Дискуссия. Научный журнал. 2012. № 1 (19), январь. С. 66–69.
4. Waldinger R., Aldrich H., Ward R. Ethnic Entrepreneurs: Immigrant Business in Industrial Societies. London: Sage, 1990. P. 106–130.
5. Радаев В. В. Этническое предпринимательство: мировой опыт и Россия // Политические исследования. 1995. № 5. С. 79–87.
6. Сусоколов А. А. Культура и обмен: Введение в экономическую антропологию. М.: SPSS «Русская панорама», 2006.
7. Снисаренко А. Этническое предпринимательство в большом городе современной России (на материалах исследования азербайджанской общины С.-Петербурга) // Неформальная экономика: Россия и мир / Под ред. Т. Шанина. М., 1999. С. 139.
8. Рунова Н.Ю., Сагинова О.В. Этническое предпринимательство как инструмент адаптации мигрантов: опыт Германии // Экономика и предпринимательство. 2019. № 1 (102). С. 664–670.
9. Рязанцев С. В. Этническое предпринимательство как форма адаптации мигрантов // Ответственные науки и современность. 2000. № 5. С. 73–86.
10. Мишук С.Н. Особенности этнического предпринимательства в России: кейс Дальнего Востока // V Уральский демографический форум. 2014. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30022/1/irdso_2014_01.pdf (дата доступа: 12.03.2024)
11. Лайша А.В. Этническое предпринимательство в современной России: социально-философские аспекты: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. – Краснодар, 2013. С. 12.
12. Тагиров Р. Ю. Этническое предпринимательство как система отношений и как институт // Экономика образования. 2019. № 3, Ч. 2. С. 27–53.
13. Changanti R., Green P.G. Levels of resources for ethnic entrepreneurs // International Research in the Business Disciplines. 2004. № 4. p. 59–75.
14. Aldrich, H. and Waldinger, R. Ethnicity and Entrepreneurship // Annual Review of Sociology, 1990. 16, P. 111-135.
15. 1997. Economic Census. URL: <https://www.commerce.gov/files/1997-economic-census> (accessed on: 4.10.2024).
16. Dana Léo-Paul (Ed). Handbook of Research on Ethnic Minority Entrepreneurship. Edward Elgar Publishing. 2007.
17. Имашева Ж.А., Абдирайымова Г.С. Этническое предпринимательство как объект социологического анализа: концептуализация понятий // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия психологии и социологии. 2018. № 2 (65). С. 85–93.
18. Симонов С.Г., Ямова О.В., Хаматханова М.А. и Арынова З.А. Этническое предпринимательство и местное бизнес-сообщество: опыт взаимодействия на потребительском рынке региона // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2020. Т. 18. № 1. С. 163-171.
19. Light I. Immigrant and ethnic enterprise in North America // Ethnic and Racial Studies. 1984. Vol. 7, № 2. P. 195–216.
20. Light I., Karageorgis S. The Ethnic Economy // The Handbook of Economic Sociology / Ed. by N. Smelser, R. Swedberg. Princeton: Princeton University Press, 1994.
21. Light I., Rosenstein C. Race, Ethnicity, and Entrepreneurship in Urban America. Hawthorne, N.Y.: Aldine de Gruyter, 1995.
22. Howard E Aldrich, Roger Waldinger. Ethnicity and entrepreneurship// Annual review of sociology. 16 (1) , P. 111-135
23. Portes A., Zhou M. Gaining the Upper Hand: Economic Mobility among Immigrant and Domestic Minorities // Ethnic and Racial Studies. 1992. Vol. 15, № 4. P. 491–522.
24. Masurel, E., Nijkamp, P., Tastan, M., and Vindigni, G. Motivation and Performance Conditions of Ethnic Entrepreneurship // Growth and Change. 2002. Vol. 33, no. 2. P. 238–260.
25. Бредникова О., Паченков О. Этничность «этнической экономики» и социальные сети мигрантов // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 2. С. 74–81.
26. Kim, Illsoo. New Urban Immigrants: The Korean Community in New York. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1981
27. Kim, Hyung Chan, Eun Ho Lee. Koreans in America: Dreams and Realities. Seoul: The Institute Korean Studies, 1990.

28. Kwak, Tae-Hwan. *The Korean American Community. Present and Future*, Seoul: Kyunnam University Press, 1991
29. Min, Pyong Gap. *Problems of Korean Immigrant Entrepreneurs // International Migration Review*. 1990. Vol. 24(3). P. 436–455.
30. Park, Kyeyoung. *The Korean American Dream: Immigrants and Small Business in New York City (The Anthropology of Contemporary Issues)*. Cornell University Press, 1997.
31. Yoon, In-Jin. *On My Own: Korean Businesses and Race Relations in America*. University of Chicago Press, 1997.
32. Mitchell Richard H. *The Korean Minority in Japan*. Berkeley, California: University of California Press, 1967.
33. Abe, Kazuhiro. *Japanese Capitalism and the Korean Minority in Japan: Class, Race, and Racism*. Ph.D. Dissertation. University of California, Los Angeles, 1989.
34. Lie John. *Zainichi (Koreans in Japan): Diasporic Nationalism and Postcolonial Identity*. University of California Press, 2008
35. Rands David. *Foundations of minority communities: Resident Koreans in Japan*. WIDER Working Paper, No. 2010/87
36. Weiner, Michael. *Race and Migration in Imperial Japan*. London: Routledge, 1994
37. Yasunori Fukuoka. *Zainichi Kankoku Chosenjin (Korean in Japan)*. Tokyo: Chuo Koronsha, 1993.
38. Sonia Ryang. *Koreans in Japan: Critical Voices from the Margin*. Psychology Press, 2000.
39. Jin Suk Bae. *Ethnic Foods and Immigrant Entrepreneurship: The Production and Marketing of Korean Foods in Toronto, Canada // Journal of Global and Area Studies*. 2024. Vol. 8(2). P. 39–61.
40. Han Gil Soo. *Korean Business Migrants in Australia // Asian Migrant*. 1996. Vol. IX, № 3. P. 80–86.
41. Song Changzoo. *Ethnic entrepreneurship of Korean New Zealanders: restaurant business as self Employment practice // New Zealand Journal of Asian Studies*. 2013. № 15 (2). P. 94–109.
42. Kim, J. *Ethnicity, opportunity, and upward mobility: Korean entrepreneurship in the Argentine garment industry 1965-2015 // Asian Ethnicity*. 2020. Vol. 21(3). P. 373–392.
43. Kim Jeehun. *A Case Study on Work Experience of Korean Professional Migrants in Singapore // 동남아시아연구 (Southeast Asian Review)*. 2016. Vol. 26, №. P. 321–364.
44. Kim Jihye. *Immigrant Entrepreneurship and the Rising Popularity of Korean Cuisine: Korean Restaurant Businesses in Frankfurt// Pacific Focus*. 2023, 38 (2). P. 288-31.
45. Ким Г.Н. *Этническое предпринимательство корейцев СССР и постсоветской Центральной Азии*. Алматы. - «Қазақ университеті». 2025.